

© О. В. Чемерис

**ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЧАТКОВ
КУКУРУЗЫ ЦЕЛЛЮЛАЗАМИ ШТАММА *IRPEX LACTEUS* (FR.) FR. 2434**

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Чемерис О. В. Ферментативный гидролиз отходов переработки початков кукурузы целлюлазами штамма *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434. – В лабораторных условиях исследованы особенности ферментативного гидролиза в цитратно-фосфатном буфере отходов переработки початков кукурузы (обертки и стержней початков) целлюлазами штамма *Irpex lacteus* 2434. Установлено, что ферментный препарат целлюлаз действует в пределах pH 4,0–5,5. С целью повышения выхода восстанавливающих сахаров и глюкозы необходимо вносить ферментный препарат штамма *I. lacteus* 2434 в количестве 10 мг/г субстрата.

Ключевые слова: целлюлазы, ферментативный гидролиз, растительные отходы, *Irpex lacteus*

Введение

В результате биоконверсии лигноцеллюлозной биомассы получают различные продукты – спирты, органические кислоты, аминокислоты и т. д. [4]. Гидролиз целлюлозосодержащего сырья может быть осуществлен как химическими [2], так и биологическими методами [3]. Причем биологические технологии наиболее устойчивы благодаря их безопасности, способности к биологическому разложению и возможности рециркуляции. Вид растительного сырья, его физико-химические свойства и способ получения из него сбраживающих сахаров обуславливают особенности ферментативного гидролиза [4, 5, 8].

С точки зрения промышленного применения, технико-экономическая целесообразность технологий биоконверсии должна оцениваться с учетом ключевых факторов, среди которых не только стоимость процесса, но и вид растительного сырья, и потенциальные продукты. Среди различных агрокультур кукуруза имеет важное значение. Она богата целлюлозой, белками, зольными элементами, содержит жиры и другие ценные вещества. Такие растительные отходы кукурузы как листья и стебли могут быть использованы для корма скоту, в качестве подстилки, для производства искусственного шелка и полифенолов [14], а кукурузные початки и солома – для производства гликолипидов и липидов с высокой добавленной стоимостью [15].

Исходная концентрация субстрата и фермента в растворе реакционной смеси – факторы, определяющие скорость гидролиза и выход конечного продукта [10]. Так, авторами показано, что при повышении концентрации фермента наблюдается ограниченная эффективность гидролиза соломы пшеницы за счет снижения центров связывания целлюлаз на субстрате [3]. Особое внимание уделяется составлению мультиэнзимных композиций с оптимальным соотношением ферментных препаратов целлюлаз, пектиназ и ксиланаз [10] для эффективного процесса гидролиза лигноцеллюлозного субстрата. Каждый из ферментов в таком комплексе действует синергетически, в связи с чем оптимальные значения таких параметров как pH раствора и температура могут отличаться от заявленных.

Изучение факторов, влияющих на ферментативный гидролиз лигноцеллюлозного сырья, усовершенствование технологий получения комплексных ферментных препаратов и процесса ферментативного гидролиза различных видов растительного сырья являются актуальными для современной промышленной биотехнологии.

Целью данной работы являлось исследование особенностей ферментативного гидролиза отходов переработки початков кукурузы целлюлазами штамма *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434.

Материал и методы исследования

В качестве сырья для исследования особенностей ферментативного гидролиза использовали предварительно высушенные стержни и обертку початков кукурузы. Эффективность процесса ферментативного гидролиза полисахаридов зависит от степени измельчения сырья и его доступности для ферментных препаратов [3, 8, 13], поэтому растительный материал предварительно измельчали с помощью бытовой кофемолки, просеивали через сито с размером ячеек менее 1 мм.

В качестве биокатализатора использовали лабораторный образец ферментного препарата внеклеточных целлюлаз штамма *I. lacteus* 2434 [11, 12], который проявляет эндоглюканазную (117,16 Ед./мг белка) и целлобиазную (5,37 Ед./мг белка) активность.

Обработку растительного материала ферментным препаратом проводили при 45 °С и рН цитратно-фосфатного буфера от 4,0 до 5,5 с шагом рН 0,5. Реакционная смесь состояла из 150 мг растительного материала, 1,5 мл 0,1 М цитратно-фосфатного буфера, 0,5 мл раствора ферментного препарата (5 мг и 10 мг белка на 1 г субстрата) и 10 мг тетрациклина для предупреждения микробной контаминации. Отборы проб проводили через 24 и 48 ч и определяли содержание восстанавливающих сахаров (ВС) в гидролизатах в перерасчете на глюкозу методом Шомодьи-Нельсона [1, 7, 16], а содержание глюкозы – глюкозооксидазным методом с использованием наборов реагентов для определения глюкозы в биологических жидкостях («Агат», Россия).

Исследования проводили в трехкратной повторности. Статистическую обработку полученных данных осуществляли методом дисперсионного анализа, а сравнение средних арифметических величин – методом Дункана [7].

Результаты и обсуждение

Результаты исследования ферментативного гидролиза обертки початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз штамма *I. lacteus* 2434, вносимого из расчета 5 мг/г субстрата, отражены на рис. 1.

Рис. 1. Содержание восстанавливающих сахаров (ВС) и глюкозы при ферментативном гидролизе обертки початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 (5 мг/г субстрата): А – 24 ч, Б – 48 ч

Установлено, что через 24 ч при рН 4,0 и 4,5 содержание ВС в гидролизате было выше, чем при рН 5,0 и 5,5 на ~25 и 65 % соответственно. Однако наиболее высокое содержание глюкозы в гидролизате в данный период отмечено при кислотности цитратно-фосфатного буфера рН 5,5. Через 48 ч содержание ВС в гидролизатах повышалось от ~15 % в варианте рН 4,5 и до ~50 % в варианте рН 5,0. Содержание глюкозы в гидролизатах также увеличивалось от ~7 % в варианте рН 4,0 до 40 % при рН 4,5. При рН 5,5 сохранялось высокое содержание глюкозы на уровне 24-часового гидролиза.

При внесении ферментного препарата штамма *I. lacteus* 2434 в количестве 10 мг/г субстрата содержание ВС в гидролизатах через 24 ч было выше (рис. 2) по сравнению с аналогичным периодом ферментативного гидролиза при 5 мг/г субстрата (рис. 1). Однако достоверные отличия по содержанию ВС и глюкозы в исследуемых гидролизатах во всех вариантах рН цитратно-фосфатного буфера не наблюдались. Через 48 ч ферментативного гидролиза растительного материала содержание ВС и глюкозы увеличилось по всем вариантам рН. Причем наибольшее повышение содержания ВС на ~50 % отмечено для варианта рН 4,5, а глюкозы – для варианта рН 4,0.

Рис. 2. Содержание восстанавливающих сахаров (ВС) и глюкозы при ферментативном гидролизе обертки початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 (10 мг/1 г субстрата): А – 24 ч, Б – 48 ч

Результаты ферментативного гидролиза стержней початков кукурузы при внесении ферментного препарата штамма *I. lacteus* 2434 в количестве 5 мг/г субстрата представлен на рис. 3.

Рис. 3. Содержание восстанавливающих сахаров (ВС) и глюкозы при ферментативном гидролизе стержней початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 (5 мг/1 г субстрата): А – 24 ч, Б – 48 ч

Через 24 ч наибольший выход ВС в гидролизатах отмечен при рН 4,0 и рН 5,5. Содержание глюкозы в гидролизатах находилось примерно на одном уровне во всех исследуемых вариантах рН цитратно-фосфатного буфера. Дальнейшая ферментация растительного материала приводила к повышению содержания ВС в гидролизатах примерно до одного уровня независимо от варианта рН среды. Наибольшее повышение содержания ВС и глюкозы примерно на 40 % отмечено для варианта рН 4,5 и рН 5,0.

При увеличении вносимого ферментного препарата целлюлаз штамма *I. lacteus* 2434 до 10 мг/г субстрата в реакционную смесь содержание ВС и глюкозы в гидролизатах через 24 ч составляло ~6 мг/мл и ~1,2 мг/мл соответственно во всех исследованных вариантах рН среды (рис. 4А).

Рис. 4. Содержание восстанавливающих сахаров (ВС) и глюкозы при ферментативном гидролизе стержней початков кукурузы ферментным препаратом целлюлаз *I. lacteus* 2434 (10 мг/1 г субстрата): А – 24 ч, Б – 48 ч

Через 48 ч ферментативного гидролиза стержней початков кукурузы отмечено повышение содержания ВС и глюкозы в гидролизатах. Причем наибольшее повышение содержания ВС наблюдалось при рН 5,0 и рН 5,5, а глюкозы – при рН 4,0 (рис. 4Б).

При ферментативном гидролизе стержней початков кукурузы концентрация ВС и глюкозы в гидролизате был выше, чем при гидролизе листьев початков кукурузы.

Выводы

Таким образом, проведены исследования особенностей ферментативного гидролиза отходов переработки початков кукурузы препаратом целлюлаз штамма *I. lacteus* 2434. Ферментный препарат целлюлаз штамма *I. lacteus* 2434 действует в пределах рН 4,0–5,5. С целью повышения выхода восстанавливающих сахаров и глюкозы необходимо вносить ферментный препарат штамма *I. lacteus* 2434 в количестве 10 мг/г субстрата.

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по теме «Биологические способы переработки растительных отходов агропромышленного комплекса» (№ госрегистрации 124012400346-5).

Список литературы

1. Билай В. И. Методы экспериментальной микологии. К.: Наук. думка, 1973. 243 с.
2. Болтовский В. С. Новые способы кислотного гидролиза целлюлозы и растительного сырья // Вес. Нац. акад. наук Беларусі. Сер. хім. навук. 2021. Т. 57, № 1. С. 119–128. <https://doi.org/10.29235/1561-8331-2021-57-1-119-128>.
3. Зиновьева М. Е., Волкова Т. С., Шафигуллина Н. Ф. Особенности ферментативного гидролиза целлюлозосодержащего сырья ферментным препаратом «Целлолюкс-А» // Вестник Технологического университета. 2018. Т. 21, № 3. С. 56–58. EDN: XMJWNV.
4. Макарова Е. И. Результаты ферментации целлюлозы мискантуса в ацетатном буфере и водной среде // Химия в интересах устойчивого развития. 2013. Т. 21, № 2. С. 219–225. EDN: SZUOEX.
5. Макарова Е. И., Будаева В. В. Биоконверсия непищевого целлюлозосодержащего сырья часть 2 // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2016. №3 (18). С. 26–34. DOI: 10.21285/2227-2925-2016-6-3-26-35.

6. *Приседський Ю. Г.* Статистична обробка результатів біологічних експериментів: навчальний посібник. Донецьк: ТОВ «Норд Компьютер», 1999. 210 с.
7. *Синицын А. П., Черноглазов В. М., Гусаков А. В.* Методы изучения и свойства целлюлозолитических ферментов // Итоги науки и техники. Сер. Биотехнология. 1993. Т. 25. 152 с.
8. *Сушкова В. И., Устюжанинова Л. В., Березина О. В., Яроцкий С. В.* Методы подготовки растительного сырья к биоконверсии в кормовые продукты и биоэтанол // Химия растительного сырья. 2016. № 1. С. 93–119. DOI: 10.14258/jcrpm.201601841. EDN: VPWXAX.
9. *Тышкунова И. В., Синельников И. Г.* Влияние расхода ферментного препарата *Penicillium verruculosum* на степень конверсии технической целлюлозы до глюкозы // Актуальная биотехнология. 2016. № 2(17). С. 4–7. EDN: ХЕЕВJN.
10. *Уткина А. В., Ожимкова Е. В.* Ферментативная обработка льняной костры в процессе получения биоэтанола // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. 2024. № 3. С. 39–51. DOI: 10.24412/2071-6176-2024-3-39-51. EDN: ПСЗWN.
11. *Чемерис О. В.* Оценка возможности применения ферментного препарата целлюлаз *Irpex lacteus* для осахаривания растительных отходов // Современная микология в России: Материалы междунар. микологического форума. Т. 10. М.: Национальная академия микологии, 2024. С. 324–326.
12. *Чемерис О. В.* Получение ферментного препарата целлюлаз базидиомицета *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. и исследование его свойств // Вестник ДонНУ. Серия А: Естественные науки. 2024. № 4. С. 114 – 118. DOI: 10.5281/zenodo.14227685. EDN: SDVXZS.
13. *Шаполова Е. Г., Бычков А. Л., Ломовский О. И.* Механическая активация процесса ферментативного осахаривания углеводов рисовой шелухи // Химия в интересах устойчивого развития. 2012. Т. 20, № 5. С. 639–644. EDN: PIWHAR.
14. *Faiza N., Imran A., Arshad M. U., Arshad M. S., Shah M.A.* Valorization and characterization of corn by-product polyphenols through green extraction technologies // Front. Nutr. 2023. Vol. 10: 1107067. DOI: 10.3389/fnut.2023.1107067.
15. *Liu G. L., Bu X.Y., Chen C. et al.* Bioconversion of non-food corn biomass to polyol esters of fatty acid and single-cell oils // Biotechnology for Biofuels and Bioproducts. 2023. Vol. 16: 9. 14 p. <https://doi.org/10.1186/s13068-023-02260-z>.
16. *Nelson N.* A photometric adaptation of the Somogyi method for the determination of sugars // J. Biol. Chem. 1944. Vol. 153, No 2. P. 375–379.

Поступила в редакцию 17.11.2024 г.

Chemers O. V. Enzymatic hydrolysis of corn cob processing waste by cellulases of the strain *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434. – The features of enzymatic hydrolysis in citrate-phosphate buffer of corn cob processing waste (corn cob wrappers and rods) by cellulases of the *Irpex lacteus* 2434 strain were studied in laboratory conditions. It has been established that the enzyme preparation cellulase acts within the pH range of 4.0–5.5. In order to increase the yield of reducing sugars and glucose, it is necessary to introduce an enzyme preparation of the strain *I. lacteus* 2434 in an amount of 10 mg/g of substrate.

Key words: cellulases, enzymatic hydrolysis, plant waste, *Irpex lacteus*

Чемерис Оксана Вячеславовна

кандидат биологических наук;
старший научный сотрудник НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chemeris07@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-2446-4710
AuthorID: 869557

Chemers Oksana Viacheslavovna

Candidate of Biological Sciences;
Senior Researcher of the Research Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.